

КУЛЬТ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

Прокопович Л.В.

доктор філософських наук, кандидат технічних наук,
професор кафедри культурології та філософії культури
Національного університету «Одеська політехніка», Україна
ORCID: 0000-0001-8626-91722

Прокопович П.І.

студент кафедри цифрових технологій в інжинірингу
Національного університету «Одеська політехніка», Україна

Гратій Д.Р.

студент кафедри цифрових технологій в інжинірингу
Національного університету «Одеська політехніка», Україна

THE CULT OF TECHNOLOGY AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON

Prokopovych L.,

Doctor of Philosophy Sciences, Ph.D. Engineering,
Professor of Department of Cultural Studies and Philosophy of Culture,
Odessa Polytechnic National University, Ukraine
ORCID: 0000-0001-8626-91722

Prokopovych P.,

Student of the Machine Engineering Technologies Department,
Odessa Polytechnic National University, Ukraine

Gratii D.

Student of the Machine Engineering Technologies Department,
Odessa Polytechnic National University, Ukraine

Анотація

Метою дослідження є виявлення ознак культу у ставленні людей до технологій (зокрема, цифрових) та аналіз факторів, що сприяють формуванню культу технологій як феномену сучасної масової культури. Аналіз результатів дослідження показав, що прояви феномену культу технологій у масовій культурі слід розглядати в поєднанні із іншим феноменом – культом бренду. Адже обидва ці культури є складовими культури споживання. На сакралізацію цифрових технологій вказує наявність основних елементів, характерних для будь-якої релігійної системи: від ідеології, яку зазвичай проголошує «духовний лідер» – засновник технологічного бренду, до ритуальних дій, іноді навіть із приношенням у «жертву» власного організму (продаж нирки заради придбання айфону, вживлення електронних чипів тощо). Всі ці ознаки культу, хоч і не перетворюють культ техніки та технологій на повноцінну релігію, проте свідчать про високий ступінь готовності людей в цей культ включатися, піддаючись впливу інших технологій – соціальних. В результаті формується соціокультурний феномен, в якому поєднуються реальні досягнення науки і техніки із міфологізацією та сакралізацією їх сприйняття свідомістю масового споживача.

Abstract

The aim of the study is to identify the signs of the cult in people's attitudes to technology (including digital) and analyze the factors that contribute to the formation of the cult of technology as a phenomenon of modern mass culture. Analysis of the results of the study showed that the manifestations of the phenomenon of the cult of technology in mass culture should be considered in combination with another phenomenon – the cult of the brand. After all, both of these cults are part of the cult of consumption. The sacralization of digital technology is indicated by the presence of basic elements characteristic of any religious system: from the ideology usually proclaimed by the "spiritual leader" – the founder of the technology brand, to ritual actions, sometimes even sacrificing their own body (sale of a kidney for the purchase of an iPhone, implantation of electronic chips, etc.). All these features of the cult, although they do not turn the cult of technology into a full-fledged religion, but indicate a high degree of readiness of people to join this cult, being exposed to other technologies – social. As a result, a socio-cultural phenomenon is formed, which combines the real achievements of science and technology with the mythologizing and sacralization of their perception by the minds of the mass consumer.

Ключові слова: культ технологій, релігія, масова культура, культ бренду, культ споживання.

Keywords: cult of technology, religion, mass culture, cult of brand, cult of consumption.

Постановка проблеми. На початку XXI століття техніка та технології осмислюються не лише як засоби та способи створення матеріальної культури, а й як основний спосіб існування людини та

суспільства. Це призводить до появи такого феномену, як «культ технологій». Тому актуальною дослідницькою проблемою в міждисциплінарному

дискурсі культурології, соціальної філософії та філософії техніки є вивчення факторів, що сприяють формуванню цього феномену.

Мета дослідження – виявлення ознак культу у ставленні людей до технологій (зокрема, цифрових) та аналіз факторів, що сприяють формуванню культу технологій як феномену сучасної масової культури.

В дослідженні застосовано методи аналізу та синтезу (для узагальнення виявленого емпіричного матеріалу), аналогій (при порівнянні поведінкових моделей користувачів електронних пристроїв із релігійними практиками), а також соціокультурний аналіз, який передбачає розгляд життєвих форм як цілісних культурних утворень з трьома компонентами: артефакти (матеріальні прояви культури, їх ресурси), типові організаційні дії (технології та моделі поведінки), символічні аспекти (загальні ідеї та культурні смисли).

Результати. Перше запитання, яке постає в контексті означеної проблематики: чи дійсно йдеться про формування саме культу?

Поняття «культ» має декілька трактувань. В релігії воно означає шанування предметів, реальних або фантастичних істот, а також відповідну релігійну обрядовість. У переносному сенсі слово «культ» вживається у випадках нерелігійного (або псевдорелігійного) схиляння перед кимось або чимось, яке також часто супроводжується демонстрацією цього схиляння.

Насправді, межа між цими двома проявами феномену культу є досить умовною. Адже, наприклад, культ особистості може легко перерости у харизматичний культ – тип релігійної організації на основі об'єднання прихильників навколо якоїсь конкретної особи.

Культ технологій ще не набув повноцінних релігійних складових, але їх ознаки вже простежуються.

Принаймні, захоплення людей комп'ютерними технологіями все більше стає схожим на поклоніння «диву». Пояснити це можна не лише тим, що люди все більше починають залежати від цих технологій, а й тим, що вони все менше розуміють, як ці технології працюють, як влаштовані та за якими законами фізики діють пристрої, якими вони щодня користуються.

Цю ситуацію докладно описує Віталій Казунов, зауважуючи, що до певного часу користувачі електронних пристроїв були змушені знати, як все це працює. Виробники надавали можливості користувачам самим щось лагодити, міняти різні компоненти: накопичувачі інформації, оперативну пам'ять, акумулятори, графічні прискорювачі, процесори тощо. Але чим швидше йде технічний прогрес, тим менше виробники дозволяють користувачам і навіть «технарям» вторгатися у «святу святам». Здатність до ремонту нових пристроїв стає все гіршою. В операційних системах закривається доступ до простих функцій, щоб користувач випадково не потрапив до ядра системи. В результаті, «пройде ще з десяток років, – прогнозує оглядач, – і більшість людей взагалі перестане розуміти, як працюють їхні комп'ютер, смартфон, планшет і навіть автомобілі. Дані про технічні особливості пристроїв будуть свято оберігатися «служителями храмів», які будуть намагатися повернути у свою «віру» відвідувачів. Будуть з'являтися і свої «святі», «житіє» котрих стане бестселером. Один такий вже є» [1]. Під таким новим «святим» автор має на увазі Стіва Джобса, фотожабу на якого він розмістив у своєму огляді (рис. 1).

Рис. 1. Фотожаба на Стіва Джобса як одного зі «святих» культу технологій (взято з [1])

Поки що цей культ візуалізується через жартівливі картинки (рис. 2), але «житіє» зусиллями ЗМІ та кіноіндустрії (кінострічки «Джобс», 2013; «Стів Джобс», 2015) вже активно пишеться.

Рис. 2. Карикатура на Стіва Джобса (взято з сайту Fotomods.ru)

Тут, до речі, вступає в силу ще й такий феномен сучасної культури, як культ бренду. Якщо під культом бренду розуміти релігійну систему, яка вибудовується навколо сакралізації конкретного бренду – торгової марки товару, що втілює ідеї, цінності та переконання, які є важливими для певної соціальної групи [3=2], то слід визнати, що навколо бренду Apple культ вибудовується не аби як, а зі справжніми жертвоприношеннями. Адже відомий випадок, коли заради придбання нового айфону юнак продав власну нирку [2=3]. Таких відчайдуш було не багато, але й одного випадку достатньо, щоб говорити про наявність фанатизму, який притаманний найбільш радикальним адептам будь-якого культу.

Потребує осмислення й така ознака культури цифрових технологій, як готовність людей до вживання у власний організм всіляких чипів [5=4]. Що це: намагання вдосконалити свої фізичні та розумові здібності згідно із ідеями трансгуманізму

[4=5] чи бажання стати ближчим до нового богу – Машини, Цифрового Розуму? Адже саме до такого прийому вдавалися, наприклад, прихильники культу Сонця (давні єгиптяни, ацтеки, муіски та ін.), надягаючи на себе золоті прикраси або покриваючи шкіру золотом.

Хай там як, а культ бренду і культ технологій є складовими більш широкого культу споживання. Цей культ також пропонує люду свої «ікони», зокрема, Ілона Маска (рис. 3), персони, яка уособлює ідеї домінування не лише цифрових або космічних технологій, а й, насамперед, маркетингових. А й дійсно, хіба не заслуговує людина, яка здатна продавати не стільки технології, скільки мрії про них, почесного місця в пантеоні «богів» сучасної масової культури?

Рис. 3. Карикатура на Ілона Маска як «ікони» культу технологій (взято з сайту «Политота»)

Власне, культ споживання пропонує багато й інших об'єктів для поклоніння, підкріплюючи ідеології окремих брендів «священними» текстами «духовних лідерів», в ролі яких виступають засновники цих брендів. До таких творів можна віднести

«У пошуках нової незайманості» (Finding My Virginity) Ричарда Бренсона (бренд Virgin), «Тіло та душа» (Body and Soul) Аніти Роддік (бренд чистої косметики "The Body Shop") та «Дорога уперед» (The Road Ahead) Білла Гейтса.

Така практика є основою сакралізації брендового культу, який включає в себе п'ять базових елементів, характерних для будь-якої релігійної системи: ідеологію, комплекс психологічних прийомів та засобів переконання індивідів у безумовній істинності цих ідей, специфічні знакові форми втілення «святини», особливу організацію прихильників культу, а також сукупність спеціальних практичних дій – обрядів, церемоній та ритуалів [6=6, с. 42].

Через те, що культ технологій є вбудованим у культ споживання, в ньому також проявляються всі ці елементи. Хоча деякі елементи відрізняються за формою актуалізації. Наприклад, організація прихильників бренду наочно проявляється у вигляді величезних черг у фірмові магазини під час продажів нових моделей товару. Коли цим товаром є електронний гаджет, то прояв організації прихильників культу бренду і культу технологій співпадає.

В інших випадках організація техно-культу проявляється не так явно і виглядає більш спонтанною (і навіть креативною), як, наприклад, флешмоб в Інтернеті під загальним мемом «Як тобі таке, Ілон Маск?» Тут, знову ж таки, маємо справу переважно із жартами, але іноді трапляються й цілком серйозні претензії на увагу Ілона Маска та світової винахідницької спільноти.

Зрозуміло, що із розвитком цифрових технологій будуть з'являтися нові факти, які будуть або підтверджувати наявність культу, або вказувати на його згасання. Виявлення та аналіз цих фактів є предметом подальших дослідницьких розвідок.

Висновки. Аналіз результатів дослідження показав, що прояви феномену культу технологій у масовій культурі слід розглядати в поєднанні із іншим феноменом – культом бренду. Адже обидва ці культури є складовими культу споживання. Тоді більш зрозумілими стають причини формування культу технологій і зацікавленість творців цього культу у залученні якомога більшої кількості учасників, які є одночасно і адептами науково-технічного прогресу (чи того, що їм здається прогресом), і споживачами технологій, які їм пропонуються.

На сакралізацію технологій, зокрема, цифрових, вказує наявність основних елементів, характерних для будь-якої релігійної системи: від ідеології, яку зазвичай проголошує «духовний лідер» – засновник технологічного бренду, до ритуальних дій, іноді навіть із приношенням у «жертву» власного організму (продаж нирки заради придбання айфону, вживлення електронних чипів тощо).

Всі ці ознаки культу, хоч і не перетворюють культ техніки та технологій на повноцінну релігію, проте свідчать про високий ступінь готовності людей в цей культ включатися, піддаючись дії інших технологій – соціальних. В результаті формується соціокультурний феномен, в якому поєднуються реальні досягнення науки і техніки із міфологізацією та сакралізацією їх сприйняття свідомістю масового споживача.

Список літератури

1. Казунов В. Служители культуры: как технологии становятся религией. IXBT.live, 30 мая 2017. URL: <https://www.ixbt.com/live/sw/sluzhiteli-kultakak-tehnologii-stanovyatsya-religiey.html>
2. Архангельская К.В. Культ брэнда как социоцентрическая религиозная система. Сумма философии, 2006. С. 13–15.
3. Trasy. Young man is disabled and bedbound after selling his kidney on the black market to buy an iPhone and iPad. Daily Mail, 9 January 2019. URL: <https://dailymail.co.uk/news/article-6572639/>
4. Киянин встановив рекорд, вживши під шкіру 8 чипів. Київ.MEDIA, 26 травня 2021. URL: <https://kyiv.media/news/kynyn-vstanovyv-rekord-vzhyvyvshy-pid-shkiru-8-chipiv>
5. Prokopovych L. Reflecting the theatricalization of life in the prospects of transhumanism. EUREKA: Social and Humanities, 2021, 4, 3–8. DOI: 10.21303/2504-5571.2021.001972.
6. Пивоваров Д.В., Медведев А.В. История и философия религии. Екатеринбург, 2004.